

СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО- ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЗАБРЮШИННОЙ КЛЕТЧАТКЕ ПРИ НАЛИЧИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА.

Кучкаров А.А.

Факультет Лечебное дело и Педиатрия,
Университет Альфрагануса, Ташкент, Узбекистан.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17745902>

ARTICLE INFO

Received: 25th November 2025

Accepted: 26th November 2025

Online: 27th November 2025

KEYWORDS

"Большинству пациентов выполнялась ревизия ретроперитонеального пространства с вскрытием и санацией гнойно-воспалительного очага.

Актуальность: В забрюшинном пространстве могут развиваться гнойно-воспалительные заболевания, сопровождающиеся гнойно-деструктивными изменениями и проявляющиеся специфическими клиническими и лабораторными симптомами. Среди ключевых факторов, способствующих их появлению, выделяют: ошибки в лечении, пропущенные первичные заболевания или проблемы соседних органов, а также неполное удаление инфекции во время первичной операции.

Материал и методы: Проведен ретроспективный анализ клинических данных 450 пациентов, проходивших стационарное лечение в отделении гнойной хирургии многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии в период с 2018 по 2023 год, с акцентом на гнойно-воспалительные заболевания забрюшинного пространства. В выборку вошли 115 пациентов с данной патологией. Средний возраст женщин составил 37,7 лет (диапазон 19-84 лет), а мужчин – 42,5 лет (диапазон 28-74 лет). У 387 (77,7%) пациентов было выявлено сопутствующее заболевание – сахарный диабет, что потребовало консультации эндокринолога и назначения соответствующей терапии для коррекции гликемического профиля. Для определения оптимальной хирургической тактики всем пациентам проводились комплексные диагностические исследования, включающие мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ) и ультразвуковое исследование (УЗИ) в дополнение к стандартным лабораторным тестам.

Результаты: "Большинству пациентов выполнялась ревизия ретроперитонеального пространства с вскрытием и санацией гнойно-воспалительного очага. В качестве малоинвазивных методов применялись дренирование абсцессов и флегмон, санация очага поражения и местное введение антибиотиков. Основным оперативным вмешательством было вскрытие и санация патологического очага с

последующим дренированием ретроперитонеального пространства. У всех пациентов с сопутствующим сахарным диабетом наблюдались признаки воспаления париетальной фасции забрюшинного пространства (фасциит), что обусловило необходимость дополнительного дренирования подфасциального пространства для проведения изолированной санации данной области."

Обсуждение: Особенности течения гнойно-воспалительных заболеваний у пациентов с сахарным диабетом проявляются в склонности к латентному развитию. Это обстоятельство снижает диагностическую ценность стандартных лабораторных показателей при определении хирургической тактики. В связи с этим, для принятия обоснованного решения о лечении требуется проведение расширенного предоперационного обследования. Выявление ограниченных жидкостных скоплений в ретроперитонеальной области является показанием к оперативному вмешательству. Учитывая специфику клинической картины гнойных процессов у данной категории пациентов, критически важно всесторонне исследовать комплекс факторов, влияющих на отдаленные результаты лечения в послеоперационном периоде.

Выводы: Учитывая, что гнойно-воспалительные патологии ретроперитонеальной области, развивающиеся при сахарном диабете, преимущественно манифестируют в скрытой форме, результаты лабораторных исследований не могут рассматриваться как исчерпывающий критерий для назначения хирургического лечения.

References:

1. The Character of Purulent-Inflammatory Diseases of The Retroperitoneal Region // KJ Matmurotov, AA Kuchkarov. Texas Journal of Medical Science <https://zienjournals.com> ISSN NO: 2770-2936 Date of Publication:22-09-2023.
2. The frequency of arterial basin damage in type 2 diabetes mellitus // Matmurotov Quvondiq, Sattarov Inoyat, Kuchkarov Akmal. Central Asian Journal of Medicine series 3.
3. PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE RETROPERITONEAL SPACE: DIVERSITY AND METHODS OF SURGICAL TREATMENT // Kuchkarov Akmal Artigaliyevich 2024/1/11 INTERNATIONAL BULLETIN OF MEDICAL SCIENCES AND CLINICAL RESEARCH Стр.132-138.
4. RESTORATION OF SPORTS CAPACITY OF FOOTBALL PLAYERS AT THE FINAL STAGE OF REHABILITATION // Kuchkarov Akmal Artigaliyevich, Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 2024.
5. THE CURRENTS OF PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE RETROPERITONEAL REGION // AA Kuchkarov - AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL ..., 2025